

Analyse der Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen

Schulgebäudetyp der Gründerzeit:

Ostschule Gera – Europaschule in Gera (Thüringen)

Autoren:

Subhashree Nath, Dr. Christoph Schünemann

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Dresden

Veröffentlichung am 18.09.2025

Vorgehen und Ziele

Der Klimawandel führt zu höheren Temperaturen und häufiger auftretenden Hitzewellen, was besonders für Kinder unter 12 Jahren eine Gefahr darstellt. Schulklassen sind oft über sechs Stunden täglich in Klassenräumen, was bei hohen Raumtemperaturen Gesundheit, Wohlbefinden und Lernleistung beeinträchtigt. Da Schülerinnen und Schüler die Temperaturen kaum beeinflussen können, sind sie besonders gefährdet. Hinzu kommt, dass der Schulgebäudebestand meist nicht für zunehmend heißen Sommer ausgelegt ist und durch die großen Fensterflächen von Klassenräumen ohnehin zur Überhitzung neigt. Im Verbundprojekt KlimaKonform II wurde deshalb untersucht, wie hoch die Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist und welche Hitzeanpassungsmaßnahmen besonders wirksam sind.

Diese Studie verwendet einen kombinierten Ansatz, um die Hitzebelastung und den thermischen Komfort in sieben Schulen zu analysieren. Hierzu gehören drei Schulen aus der Gründerzeit (1870–1918) in Plauen, Dresden und Gera, zwei Plattenbau-Schulen (1970–1990) in Zeitz und Dresden, eine Schule aus der Nachkriegszeit (1952) in Dresden und eine neu errichtete Schule, ebenfalls in Dresden. Durch den Vergleich kann ermittelt werden, welche Gebäudetypen besonders anfällig für extreme Hitzebelastungen sind.

Dieser Steckbrief berichtet über die Ergebnisse zur Hitzebelastung und zum thermischen Komfort im Schulgebäudetyp der Gründerzeit, basierend auf der Ostschule Gera (Thüringen).

Die Analyse folgt dem im unteren Schema dargestellten Prozess und besteht aus mehreren Schritten:

- **Schritt a: Auswahl repräsentativer Schulgebäude**
- **Schritt b: Temperaturmessungen in Klassenräumen**
Kontinuierliche Messung von Klassenraum- und Außentemperaturen von Juni bis Ende September 2024 in je zwei Klassenräumen pro Schule.
- **Schritt c: Befragung von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften zur wahrgenommenen Hitzebelastung**
Parallel wurden Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte in den zwei Klassenräumen pro Schule befragt, wie sie das Raumklima im Sommer empfinden. Die Befragung ermöglicht die Erfassung von temperaturabhängigem Wohlbefinden.
- **Schritt d: Wirksamkeitsanalyse von Hitzeanpassung über thermische Gebäudesimulation**
Zusätzlich wurden detaillierte 3D-Modelle von den untersuchten Klassenräumen für thermische Gebäudesimulationen erstellt. So kann die Wirksamkeit verschiedener Anpassungsmaßnahmen in Simulationen getestet und verglichen werden.

Durch die Verknüpfung dieser Schritte (a bis d) wird sichergestellt, dass sowohl objektiv gemessene als auch subjektiv wahrgenommene Aspekte des thermischen Komforts berücksichtigt werden.

In diesem Steckbrief wird vorwiegend auf baulich-technische und Verhaltensanpassung zur Reduktion der Hitzebelastung in Klassenräumen eingegangen. Die ebenso relevanten schulorganisatorischen Maßnahmen (Lage der Sommerferienzeit, verkürzter Unterricht, Ausweichen auf kühlere Klassenräume) sowie Schulhofgestaltungsaspekte sind nicht Gegenstand dieses Steckbriefes.

Ostschule Gera (Thüringen)

a Allgemeine Informationen zur Schule

Beschreibung

Die Europäische Staatliche Gemeinschaftsschule „Ostschule Gera“ befindet sich in der Stadt Gera (Thüringen). Die Schule ist ein typisches Beispiel für den Baustil der Gründerzeit, der sich durch dicke Backsteinmauern und große Fenster auszeichnet. Die Fenster sind doppelt verglast (Sonnenschutzbeschichtung), haben jedoch keine Außenverschattung. Das untersuchte Klassenzimmer ist nach Südosten ausgerichtet.

Quelle: Google Earth, 07/2022

Quelle: S. Nath, 06/2024

Allgemeine Informationen

Schulart	Gemeinschaftsschule
Bauart	Gründerzeit
Anschrift	Karl-Liebknecht-Straße 56, 07546 Gera
Stand der Renovierung	Saniert (2023)
Berücksichtigte Klassenstufen	9. Klasse

Klassenzimmer Südostfassade (Raum 212)

Details zum Fenster	Grundfläche	57,2 m²
	Orientierung der Fenster	Süd-Ost
	Fensterverglasung	Sonnenschutzverglasung (Zweifach-Verglasung)
	Verschattung	Nur innenliegender Blendschutz
	Lüftung	Fensterlüftung
	Außenwand	Ziegelwand
	Innenwand	Ziegelwand
	Decke	Holzbalkendecke

Ostschule Gera (Thüringen)

b

Befragung der Schülerinnen und Schüler zur Hitzebelastung

Generelle Information

Die Schüler im Klassenraum 212 wurden an vier verschiedenen Tagen zu ihrer Wahrnehmung der Hitzebelastung befragt. Der Raum wird von Schülern der 9. Klasse genutzt. Die Befragungstage waren jeweils ein typischer Sommertag (Umfragedatum: 28. August 2024) sowie ein heißer Tag (Umfragedatum: 14. August 2024), an dem sich 18 Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer befanden.

Quelle: S.Nath, 06.2024

Raum 212

Sommertag (28.08.2024)

Raum 212 um 09:50

Außen	18,5 °C
Im Raum	27,2 °C

Temperatur-empfinden

Wohlbefinden

Müdigkeit

Die Werte im Tortendiagramm zeigt die Anzahl der Antworten in jeder Klasse am Tag der Umfrage.

● kalt ● kühl ● OK ● warm ● heiß ● keine Angabe

Tortendiagramme zum Vergleich der von den Schülerinnen und Schülern empfundenen Temperaturen in beiden Klassenräumen: an einem typischen Sommertag (links) und an einem heißen Tag (rechts).

● sehr wohl ● wohl ● OK ● unwohl ● sehr unwohl ● keine Angabe

Das wahrgenommene thermische Wohlbefinden war an beiden Tagen ähnlich.

● nicht müde ● etwas müde ● sehr müde ● keine Angabe

Das berichtete Müdigkeitsempfinden war an beiden Tagen ähnlich und insgesamt hoch.

Heißer Tag (14.08.2024)

Raum 212 um 09:50

Außen	25,1 °C
Im Raum	28,9 °C

Temperatur-empfinden

Wohlbefinden

Müdigkeit

Maßnahmen während der Befragung

Raum 212
 Lüftung durch offenes Fenster

Raum 212
 Querlüftung durch offene Tür und Fenster

Fazit

Die empfundene Hitzebelastung war am heißen Tag in beiden Räumen etwas kritischer als am Sommertag, was auch die hohen Innenraumtemperaturen am Hitzetag von bis zu 29 °C zum Befragungszeitpunkt widerspiegeln. Dies äußert sich im Temperaturempfinden und Wohlbefinden, während das Müdigkeitsempfinden kaum temperaturabhängig zu sein scheint. Dass auch am Sommertag Innenraumtemperaturen von 27 °C vorherrschen, obwohl es draußen mit unter 20 °C eher kühl ist, kann durch die geringen Fensteröffnungsflächen begründet sein. Dass sich nur ein kleiner Teil der Fensterfläche zur Kühlung öffnen lässt, muss kritisch gesehen werden.

c Temperaturmessungen und Simulationen im Klassenzimmer

Außentemperaturmessung mit KLIPS-Sensor

- Außentemperatur
- Schulbetrieb

Die Außentemperatur für den Sommer 2024 wurde mit einem KLIPS-Tempersensor im Schulhof gemessen. Die Grafik zeigt die Außentemperaturkurve vom 5. August bis zum 11. September 2024.

Dieser Untersuchungszeitraum war durch extreme Hitze gekennzeichnet, mit 8 heißen Tagen (maximale Außentemperatur über 30 °C), einer tropischen Nacht (minimale Außentemperatur in der Nacht über 20 °C) und 7 warmen Nächten (minimale Außentemperatur in der Nacht über 18 °C).

Innenraummessungen Klassenraum

- Schulbetrieb
- Temperatur im Raum 212
- Außentemperatur

Zwischen dem 5. August und dem 11. September 2024 überschreitet die Raumtemperatur im Klassenzimmer zwar nicht die kritische Grenze von 30 °C, lag jedoch fast durchgehend über der Komforttemperatur von 26 °C. Die Höchsttemperatur für Raum 212 liegt knapp unter 30 °C.

Thermische Gebäudesimulationen des Ist-Zustandes (Klassenraum 212)

3-dimensionales Modell der beide Klassenräumen in der thermischen Gebäudesimulation

Der Abgleich des simulierten Raumtemperaturverlaufes mit dem gemessenen Raumtemperaturverlauf im Ist-Zustand ist zufriedenstellend unter Nutzung des lokalen Klimas und der Annahme, dass im Zeitraum von 8:00-14:00 (wochentags) alle drei Fensterflügel (geringer Anteil an Fensterfläche) geöffnet sind, wenn die Außentemperatur kleiner als die Raumtemperatur ist.

d Wirksamkeit von Maßnahmen zur Hitzeanpassung und Empfehlungen

Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen zur Reduktion der Hitzebelastung

Simulationen von Maßnahmen zur Wärmeanpassung

Das Balkendiagramm zeigt die Übertemperaturgradstunden (ÜTG) für verschiedene Simulationsvarianten des Klassenraumes 212. Die ÜTG sind eine Angabe wie viele Stunden und wie stark die Komforttemperatur von 26°C im Jahr (Kh/a) im Klassenraum überschritten wird. Während v0 die Referenz (Ist-Zustand) des Raumes darstellt, zeigen die anderen Varianten dazu folgende Unterschiede:

- Deutlicher Anstieg der ÜTG in Raum 212, wenn in der Sanierung auf eine Sonnenschutzverglasung verzichtet worden wäre (v2a), was die Bedeutung der Verglasung verdeutlicht.
- Hohe Wirksamkeit des externen Sonnenschutzes bei der Reduzierung von Hitzebelastung (v1)
- Auch eine Fensterlüftung in der Nacht oder Installation einer Lüftungsanlage sind sehr effektiv (v4).

Temperaturverläufe des Klassenraumes 212 für verschiedene Varianten

Auch in der Darstellung des Temperaturverlaufes für Raum 212 auf der linken Seite werden die zuvor genannten Erkenntnisse deutlich. Ohne Sonnenschutzverglasung ist die Wärmebelastung um etwa 3 °C höher, mit Spitzentemperaturen von über 33,5 °C.

Empfehlungen

Die Messungen, Befragungen, Simulationen sowie der Vergleich mit den Klassenräumen anderer Schulgebäude führen zu folgender Einschätzung und Empfehlung bezüglich der Minderung der Hitzebelastung:

Der Einbau von Sonnenschutzverglasung mit geringem Gesamtenergiedurchlassgrad während der Sanierung hat einen sehr positiven Effekt auf die Reduktion der Hitzebelastung, vor allem, da die Fensterflächen des Klassenraumes sehr groß sind. Ein außenliegender Sonnenschutz wäre jedoch aus Hitzeanpassungssicht noch wirksamer gewesen. Äußerst kritisch gesehen wird der geringe Anteil von Fensterelementen. Nur knapp 25 % der Fensterfläche lassen sich öffnen - zu wenig, um eine effektive Kühlung überhitzter Klassenräume zu ermöglichen, wie auch die Messungen und Simulationen zeigen. Neben diesen baulich-technischen Maßnahmen sind ein hitzeangepasstes Verhalten, z. B. verstärktes Lüften bei geringen Außentemperaturen, sowie schulorganisatorische Maßnahmen ebenso von großer Bedeutung.

Aus der Untersuchung aller sieben Schulgebäude abgeleitete **allgemeine Handlungsempfehlungen zur Reduktion der Hitzebelastung in Klassenräumen finden Sie unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.18867408>.**